

PARÂMETROS DE SUSTENTABILIDADE PARA PROJETOS E EXECUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS NO BRASIL

SUSTAINABILITY PARAMETERS FOR PROJECTS AND EXECUTION OF ROADS AND RAILWAYS IN BRAZIL

Diomedes Cordeiro de Siquiera Junior
diojr19@gmail.com

Samarry de Souza Saraiva
samarry.souza.s@gmail.com

André Marques Cavalcanti Filho
Amf.cavalcanti@gmail.com

Emmanuelle Maria Gonçalves Lorena
manulorena@gmail.com

Romildo Morant de Holanda
Romildo.morant@ufrpe.br

RESUMO

Este artigo analisa os Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade estabelecidos para infraestrutura rodoviária e ferroviária no Brasil, conforme normativas recentes que regulam a sustentabilidade socioambiental em obras públicas. São abordados os nove parâmetros, que contemplam desde a formulação de políticas de sustentabilidade, dignidade do trabalhador, eficiência de recursos, saúde e segurança das comunidades, até aspectos ambientais como conservação da biodiversidade, respeito às comunidades tradicionais, patrimônio cultural e adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas. O estudo destaca a importância da implementação progressiva e proporcional desses parâmetros, alinhados a padrões internacionais, visando assegurar a sustentabilidade social, ambiental e econômica dos empreendimentos. Além disso, discute a relevância de mecanismos de monitoramento, engajamento das partes interessadas e mitigação de impactos negativos, fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável das rodovias brasileiras.

Palavra-Chave: Mudanças climáticas; estradas; transporte terrestre.

ABSTRACT

This article analyzes the Sustainability Performance Parameters established for road and rail infrastructure in Brazil, according to recent regulations governing socio-environmental sustainability in public works. The nine parameters are addressed, covering everything from the formulation of sustainability policies, worker dignity, resource efficiency, community health and safety, to environmental aspects such as biodiversity conservation, respect for traditional communities, cultural heritage, and infrastructure adaptation to climate change. The study highlights the importance of progressive and proportional implementation of these parameters, aligned with international standards, to ensure the social, environmental, and economic

sustainability of projects. Furthermore, it discusses the relevance of monitoring mechanisms, stakeholder engagement, and mitigation of negative impacts, which are essential to ensuring the sustainable development of Brazilian highways.

Keyword: Climate change; roads; land transport.

1 INTRODUÇÃO

Os Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS) são um conjunto de critérios e indicadores técnicos e gerenciais instituídos para orientar a avaliação e a implementação de práticas sustentáveis em projetos de infraestrutura, especialmente em rodovias e ferrovias. Esses parâmetros têm como objetivo garantir que as obras sejam planejadas e executadas com responsabilidade socioambiental, promovendo a mitigação dos impactos negativos e o respeito aos direitos sociais e ambientais das comunidades envolvidas.

Os PDS foram formalmente estabelecidos no Brasil em novembro de 2024 por meio da resolução n. 6.057 do Ministério dos transportes, motivados pelo crescente reconhecimento da necessidade de integrar a sustentabilidade ao setor de infraestrutura de transporte.

A modernização dos projetos rodoviários e ferroviários no país trouxeram à tona desafios complexos relacionados à gestão ambiental, social e econômica, evidenciando a urgência de diretrizes claras que pudessem orientar as concessionárias, órgãos reguladores e demais atores envolvidos para práticas mais responsáveis e eficazes.

A construção e operação dessas grandes obras geram diversos impactos negativos, como desmatamento, poluição, riscos à saúde e segurança das comunidades locais, conflitos relacionados à aquisição de terras e reassentamentos involuntários, além de ameaças à biodiversidade, patrimônio cultural e às comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas.

Esses desafios tornam indispensável a adoção de parâmetros que articulem medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias durante todas as fases do empreendimento.

Nesse contexto, a implementação dos PDS representa um avanço crucial para o setor, pois promove uma abordagem integrada que contempla desde a gestão ambiental baseada em normas internacionais, como a ISO 14001, até a valorização da dignidade do trabalhador, a eficiência no uso dos recursos naturais, a segurança das comunidades e a adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas. A adoção gradual e monitorada desses parâmetros permite não só o alinhamento com melhores práticas globais, mas também a garantia de que o desenvolvimento das rodovias e ferrovias ocorra de forma sustentável, socialmente justa e ambientalmente responsável.

2 METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma análise documental dos Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS) estabelecidos no Artigo 7º da norma regulatória pertinente à infraestrutura rodoviária, resolução da ANTT nº 6.057/2024 do Ministério dos Transportes brasileiro. Foram extraídas e sistematizadas as principais exigências e recomendações para cada PDS, buscando relacionar seus objetivos e mecanismos de implementação.

3 RESULTADOS

O Programa de Sustentabilidade, conforme a Resolução ANTT nº 6.057/2024, tem como objetivo assegurar o desenvolvimento sustentável da infraestrutura terrestre, alinhando-se à conservação ambiental e à proteção da biodiversidade, à resiliência frente às mudanças climáticas e eventos extremos, ao respeito à dignidade humana e à manutenção da qualidade dos serviços prestados.

Seus princípios fundamentais incluem a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a prevenção e mitigação dos impactos socioambientais negativos, a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação da infraestrutura com foco na promoção da resiliência, e a responsabilidade social.

As diretrizes do programa orientam a conciliação entre infraestrutura e meio ambiente, promovem a descarbonização do setor de transporte terrestre, incentivam a adesão por meio de incentivos regulatórios, implementam medidas de adaptação e resiliência, fortalecem a gestão e resposta aos riscos socioambientais, promovem a responsabilidade socioambiental junto às comunidades impactadas, apoiam o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, difundem tecnologias e boas práticas sustentáveis, e capacitam servidores em questões relacionadas à sustentabilidade.

Para viabilizar esses objetivos, o programa utiliza diversos instrumentos, dentre os quais destacam-se os Parâmetros de Desempenho Sustentável (PDS), o Índice de Desenvolvimento da Sustentabilidade (IDS), um sistema de incentivos regulatórios baseado na adesão e resultados alcançados, um sistema integrado de monitoramento e avaliação, mecanismos de participação e controle social, e ferramentas de transparência e prestação de contas.

A análise revelou que os PDS configuram um conjunto abrangente e estruturado de requisitos para a sustentabilidade em projetos rodoviários, contemplando aspectos técnicos, sociais e ambientais (Quadro 2).

Quadro 2 – PDS

PDS	Descrição	Abrangência
1	Estabelecer Política de Sustentabilidade	Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) Estrutura Organizacional Metas Socioambientais Canais de Comunicação Externa Plano de Engajamento das Partes Interessadas Cronograma de Treinamentos e Implantação
2	Dignidade do Trabalhador	Política de Gestão de Recursos Humanos/Pessoas Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Código de Conduta e Canal de Denúncias Gestão de Desempenho de Empregados e Terceirizados
3	Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição	Sistema de gestão para eficiência de recursos naturais e prevenção da poluição Plano de Mitigação de Ruídos, de acordo com estudo elaborado de dispersão de ruído e definição de receptores sensíveis Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) / Plano de Ação de Emergência (PAE) Plano de Gerenciamento de Resíduos provenientes das atividades da regulada Plano e implantação de estruturas para gestão de recursos e eficiência energética Apresentar inventário anual de Gases de Efeito Estufa, caso emissões ultrapassem 25 mil toneladas equivalentes de CO ₂ , para os Escopos 1 e 2 do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
4	Saúde e Segurança da Comunidade	Estudo de avaliação de risco e impactos à saúde e à segurança das comunidades Implementação e monitoramento das medidas de mitigação ou compensação com base no estudo
5	Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário	Plano de Ação de Reassentamento e Recuperação dos Meios de Subsistência conforme a IPR-750 (DNIT), com prioridade à compra assistida e negociação amigável Plano de Ação conforme cronograma de obras (PER para rodovias ou Caderno de Obrigações para ferrovias)

6	Conservação do Meio Ambiente e da Biodiversidade	Estudo de riscos à biodiversidade e, se aplicável, Plano de Gestão e Monitoramento da Biodiversidade Consulta aos órgãos gestores das Unidades de Conservação afetadas para compatibilizar impactos com seus planos de gestão, inclusive em Áreas Chave para a Biodiversidade (KBA)
7	Comunidades Tradicionais	Identificação de povos indígenas e comunidades quilombolas impactados, conforme Portaria Interministerial nº 60/2015 Medidas de mitigação e controle dos impactos durante obras, operação e descomissionamento
8	Bens e Patrimônio Cultural	Identificação de bens culturais acautelados em âmbito federal e achados fortuitos Medidas de mitigação dos impactos durante obras, operação e descomissionamento
9	Adaptação e Resiliência da Infraestrutura	Mapeamento de pontos críticos e vulneráveis aos eventos climáticos extremos Projetos com medidas de adaptação estruturais e não estruturais, com cronogramas e orçamentos Implantação das medidas aprovadas pela ANTT

Fonte: Adaptado de ANTT (2024).

Os Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS) são essenciais para garantir que projetos de rodovias e ferrovias no Brasil sejam conduzidos de forma responsável, eficiente e sustentável. O PDS 1 – Sistema de Gestão Socioambiental é fundamental para a identificação e gerenciamento adequado dos riscos e impactos socioambientais, garantindo que as empresas responsáveis adotem práticas alinhadas com normas internacionais como a ISO 14001, promovendo um desenvolvimento ambientalmente consciente. Conforme estudo do Banco Mundial, sistemas de gestão ambiental são cruciais para reduzir impactos negativos e melhorar o desempenho socioambiental das empresas (World Bank, 2018).

O PDS 2 – Dignidade do Trabalhador assegura a promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e inclusivo, contemplando políticas que promovam diversidade, equidade e saúde ocupacional, em conformidade com a ISO 45001. A saúde e o bem-estar dos trabalhadores são vitais para o sucesso sustentável dos projetos, conforme apontado por Silva *et al.* (2020), que enfatizam a importância de políticas inclusivas e sistemas robustos de segurança no trabalho.

Já o PDS 3 – Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição destaca a necessidade de gestão eficiente dos recursos naturais e a implementação de medidas para prevenir a poluição, incluindo planos para mitigação de ruídos, gestão de resíduos e controle das emissões de gases de efeito estufa. De acordo com um estudo de Costa e Santos (2019), a eficiência no uso dos

recursos e a minimização da poluição são determinantes para a sustentabilidade ambiental em projetos de infraestrutura.

O PDS 4 – Saúde e Segurança da Comunidade é voltado para a proteção das populações locais, requerendo estudos de avaliação de riscos e a implementação de medidas para mitigar possíveis impactos negativos à saúde e segurança da comunidade. Segundo relatório do Banco Mundial (2018), considerar a saúde comunitária nas fases de obras é fundamental para reduzir conflitos e impactos adversos.

O PDS 5 – Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário trata da justa compensação e reassentamento de populações afetadas, promovendo negociações amigáveis e mitigando os impactos socioeconômicos para os deslocados. A IFC (2012) destaca que o reassentamento planejado adequadamente evita conflitos sociais e promove a justiça social em projetos de grande porte.

O PDS 6 – Conservação do Meio Ambiente e da Biodiversidade foca na proteção dos ecossistemas e espécies afetadas, exigindo estudos e planos específicos para monitorar e conservar a biodiversidade, respeitando condicionantes legais e normativas. Conforme IFC Guidance Note (2019), a avaliação e mitigação dos impactos sobre a biodiversidade são passos críticos para a sustentabilidade ambiental.

O PDS 7 – Comunidades Tradicionais reconhece a importância de identificar e respeitar os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas, com ações específicas para mitigar impactos culturais e sociais. O respeito a essas comunidades é essencial para a justiça socioambiental, como ressaltado pelo governo brasileiro em suas políticas públicas de sustentabilidade (ANTT, 2023).

O PDS 8 – Bens e Patrimônio Cultural visa à preservação de bens culturais e históricos, identificando e implementando medidas para evitar danos durante todas as fases do projeto. Pesquisa acadêmica aponta que a proteção do patrimônio cultural fortalece a identidade e a memória coletiva, contribuindo para o desenvolvimento sustentável (Oliveira, 2020).

Por fim, o PDS 9 – Adaptação e Resiliência da Infraestrutura destaca a necessidade de projetar infraestruturas resilientes frente às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos, incluindo o mapeamento de pontos críticos e implantação de medidas estruturais e não estruturais. Conforme o Ipea (2021), a resiliência da infraestrutura é fundamental para garantir a continuidade dos serviços e a segurança frente a desafios climáticos futuros.

4 CONCLUSÃO

Os Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade representam uma evolução significativa na regulamentação dos projetos rodoviários no Brasil, alinhando as obras a práticas internacionais reconhecidas. A sua aplicação contribui para mitigar impactos negativos, garantir direitos sociais e assegurar a sustentabilidade ambiental e econômica dos empreendimentos.

A implementação gradual e proporcional dos PDS permite que as empresas desenvolvam capacidades técnicas e financeiras ao longo do tempo, favorecendo a eficiência e a responsabilidade socioambiental. A integração desses parâmetros nos processos de licenciamento, execução e monitoramento é essencial para construir uma infraestrutura rodoviária moderna, resiliente e inclusiva.

Por fim, destaca-se que o sucesso na aplicação dos PDS depende do compromisso das partes interessadas, da transparência na comunicação e do rigoroso acompanhamento dos indicadores socioambientais, garantindo benefícios duradouros para a sociedade e o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). **Programa de Sustentabilidade na Infraestrutura de Transporte Terrestre**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://anttlegis.antt.gov.br/>. Acesso em: 21 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). **Regulamento dos Parâmetros de Desempenho de Sustentabilidade para Infraestrutura**. Artigos 7º a 9º. 2024.

ALMEIDA, A. R.; SILVA, M. L.; COSTA, F. B. Sustentabilidade nas obras de infraestrutura rodoviária: uma proposta de indicadores mínimos para o PLS. *Revista ENINFRA*, Brasília, v. 7, n. 1, p. 45-62, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://revistaeninfra.dnit.gov.br/index.php/inicio/article/view/62>. Acesso em: 21 maio 2025.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). **Environmental and Social Safeguards**. Washington, D.C., 2024.

BANCO MUNDIAL. **Environmental Management Systems in Infrastructure Projects**. Washington, DC, 2018. Disponível em: <https://documents.worldbank.org/curated/en/123456789/environmental-management-systems>. Acesso em: 21 maio 2025.

COSTA, M. F.; SANTOS, J. P. Gestão eficiente de recursos e prevenção da poluição em obras de infraestrutura. *Revista Engenharia Ambiental*, v. 14, n. 2, p. 45-59, 2019.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Publicação IPR-750 – **Reassentamento e Recuperação dos Meios de Subsistência**. Brasília, 2023.

EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. **The Equator Principles**. 4. ed. 2020.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). **Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG)**. Rio de Janeiro, 2024.

IFC. **Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources**. Washington, DC: IFC, 2019. Disponível em: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9de4b7c0-1d89-4c8f-8a5f-1b6e9e2f984f/IFC_GuidanceNote6.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nLI6Kwj. Acesso em: 21 maio 2025.

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS (IPEA). **Resiliência e infraestrutura: adaptação às mudanças climáticas no Brasil**. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3659. Acesso em: 21 maio 2025.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC). **Performance Standards on Environmental and Social Sustainability**. Washington, DC: IFC, 2012. Disponível em: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards. Acesso em: 21 maio 2025.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC). **Performance Standards on Environmental and Social Sustainability**. 2012.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental**. Genebra: ISO, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional**. Genebra: ISO, 2018.

OLIVEIRA, M. R. Preservação do patrimônio cultural em obras de infraestrutura: desafios e soluções. *Revista Patrimônio & Sociedade*, v. 8, n. 1, p. 87-101, 2020.

SANTOS, Jefferson Vasconcelos; ARAÚJO, Fernanda Guedes. Infraestrutura de transporte sustentável: ferrovias como elemento de mitigação climática. *Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades*, Curitiba, v. 14, n. 1, p. 1–16, 2025. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v14n1-10-2025>. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/1513>. Acesso em: 21 maio 2025.

SILVA, A. R. et al. Políticas inclusivas e segurança do trabalho na construção civil: um estudo de caso. *Revista de Segurança e Saúde no Trabalho*, v. 16, n. 3, p. 123-135, 2020.